

MAMLAKAT BARQAROR RIVOJLANISHIDA SANOAT XAVFSIZLIGI

AHAMIYATI

Shavkat Azizov

Madinabonu Siddiqova

Sirojiddin Muradov

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14544307>

Zamonaviy sivilizatsiya rivojlanishida o'sib borayotgan axborot oqimi davlatlararo va jamoalari orasidagi aloqalarga hamda alohida shaxslarga katta ta'sir ko'rsatmoqda va Shu bilan birga, bu oqimlar texnosfera xavfsizligiga ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda.

Dunyo sivilizatsiyasi rivojlanishi odamlar doimiy ravishda turmush sharoitini yaxshilashga intilib, yanada yuksalmoqda. Biroq, texnosferada xavflar nomenklaturasi ortishiga ham sabab bo'lmoqda. Bu esa xavflarning ruxsat etilgan darajasini aniqlashdagi talablar va aholi orasda xavflar haqidagi bilimlarni chuqurlashtirishni ta'qoza etmoqda. Texnosferada texnika va texnologiyalar, ilm-fan umuman olganda jamiyat sivilizatsiya bunday rivojlanishi, xavfi oqimlarning yangidan yangi ko'rinishlari paydo bo'lish tendensiyasi bundan keyin ham davom etishini tabiiy xolat sifatida qaralishi kerak.

Ushbu vaziyatlarga qarshi turish yo'li- iqtisodiy va ijtimoiy, tabiiy, texnik va fundamental fanlar erishgan yutuqlar (nazariya, amaliy) doirasida integratsiyalanish jarayonini ishlab chiqish orqali xavfsizlikni ta'minlash mumkin. Aynan texnosfera xavfsizligini ta'minlash sohasida ilmiy yondoshuv ishlarini muvofiqlashtirish uchun, "Texnosfera xavfsizligi ijtimoiy- iqtisodiy asoslari" faniga asos solindi. Ushbu yo'nalish rivojlanishi shubhasiz, uning insoniyat rivojlanishidagi kechikishi hamma narsa uchun xavfli bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, asosiy muhim kamchiliklardan biri umumiy hayot faoliyati havfsizligi va texnosfera xavfsizligini boshqarishda muvofiqlashtiruvchi nazariyasi yo'qligidir.

Texnosferadagi barqaror rivojlanish asoslari, aholi ehtiyojlarini qondirish uchun hozir va istiqoblli rivojlantirish rejasini ishlab chiqishda, ilmiy-texnika taraqqiyoti natijasida tabiiy resurslardan foydalanishda investitsiyalarni yo'naltirish, shaxs va institusional o'zgarishlarni bir-biri bilan muvofiqlashtirish va mustahkamlashdan iborat bo'lmog'i kerak.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa ko'plab xalqaro tashkilotlari o'z faoliyatlarini mamlakatlardagi barqaror rivojlanishni ekologik komponentligiga qaratadi. Jahon banki ekspertlari esa barqaror rivojlanishning butunligini saqlash va kengaytirishga qaratilgan aktivlar, odamlar uchun mavjud imkoniyatlarni boshqarish jarayoni sifatida belgiladi. Aktivlar nafaqat

Dekabr, 2024-Yil

an'anaviy hisoblangan jismoniy kapital, balki tabiiy va inson kapitalini ham o'z ichiga oladi.

Barqaror rivojlanish uchun nafaqat iqtisodiy o'sish yoki hech bo'lmaganda vaqt o'tishi bilan nomidagi aktivlarning ma'lum bir darajasini saqlab qolishi kerak. [13]

Hayotiy qonuniyatlariga ko'ra, sanoatdagi salbiy oqimlar paydo bo'lishi, inson atrof-muhitga o'tkazgan ta'siri va unga atrof muhitga ko'rsatgan qarama-qarshiligidan kelib chiqadi.

Inson o'z organizmidagi imunenti orqali ma'lum bir darajadagi ta'sirlarni og'riqsiz o'tkazadi. Madomiki, bu o'zaro qarama-qarshi ta'sirlar ruxsat etilgan chegaradan oshmasa, inson va atrof-muhit uzluksiz ravishda o'zaro bog'liq xolda shakllanadi va ajralmas «inson – muhit» modeli shakllanadi.[4]

Dunyoning evolyusion rivojlanishi jarayonida «inson–muhit» modelining tarkibiy qismlari uzluksiz o'zgarib turadi. YA'ni, bu odam evolyusiyasi bo'lib, aholisi soni va uning urbanizatsiya darajasi, ijtimoiy jamiyatdagi hayot tarzi o'zgarib borishi bilan xarakterlanadi.

Shunigdek, yashash joyini ham o'zgarib to'radi.

Yer strukturasi odamlar tomonidan o'zlashtirilishi tabiiy xolatga aylandi. Insoniyat jamiyati tobora ortib borishi, yangidan yangi aholi punktlari, maishiy va sanoat muhitini yaratilishiga zamin bo'ldi.

Inson o'z faoliyatini faol o'zgartirishi natijasida yashash muhitining yangi turi va shakli orqali, texnosferani rivojlantirib bormoqda. sanoat rivojlanishida inson o'zi yashash sharoitini yaxshilashga intildi, ularni tashqi ta'sirlardan himoya qilishni ta'minlashga xarakat qiladi. Biroq, ayni paytda, sanoat sharoitda odamlarga yaratilgan ijobiy ta'sirlar ham tabiiy muhitga o'zining salbiy ta'sirlarini o'tkazmoqda.

Sanoat obyektlarini tashkil etilishi va rivojlanishida quyidagi salbiy oqimlarni ko'rsatishimiz mumkin:

- kimyoviy ifloslanish -zararli kimyoviy moddalar (suv, havo, to'proq, oziq-ovqat tarkibidagi moddalar) tarkibining ko'payishi;

- fizikaviy (parametrik) ifloslanish – fizikaviy omillar o'zgarishi (harorat oshishi, shovqin, radiatsiya, elektromagnit fon va boshqalari) ta'sirida atrof-muhit parametrlari o'zgarishi;

-biologik ifloslanish- patogenlar va mikroorganizmlar tarkibi ko'payishi. buning natijasida infeksiyon kasallanish ko'payishi va ularning yangi turlari paydo bo'lishi;

- ijtimoiy va psixologik salbiy ta'sirlar;

-ijtimoiy va axborot stressidan kelib chiqqadigan, aholi o'rtasida jinoyatchilik, giyohvandlik, o'z joniga qasd qilish xolatlari. [4]

Inson paydo bo'libdiki, o'z muhitini keygaytirib ko'rinishi oqibatida atrof-muhitga,

Dekabr, 2024-Yil

atmosfera turli darajada salbiy ta'sir ko'rsatdi, oqibatda XX asrga kelib, biosferada kuchli ifloslanish zonalari paydo bo'ldi. Ekotizimlar qisman, ba'zi hollarda hatto to'liq tanazzulga uchradi. Afsuski bu jarayonlar tezlashishda davom etmoqda va quyidagi omillar o'z ta'sirini o'tkazmoqda:

- sayyoramizda aholining yuqori sur'atlar bilan o'sishi va urbanizatsiya;
- energiya resurslari iste'moli va konsentratsiyasi ortishi;
- ishlab chiqarish sanoati va qishloq xo'jaligi intensivlik bilan rivojlanishi;
- transport vositalaridan ommaviy foydalanish;
- harbiy maqsadlar uchun xarajatlar o'sishi va boshqa bir qator harbiy sohasi bilan bog'liq jarayonlar. [3]

«Hatto ikkinchi jahon urushi bilan bog'liq bo'lgan ulkan salbiy oqibatlar tabiiy muvozanatni bunchalik buzmagani deb ta'kidlaydi rus akademigi A.L.Yanshin. Biroq, bu xolat keyinchalik butunlay uzgardi. YA'ni, aholi tez o'sishi, ayniqsa shahar aholisi soni keskin oshishi, urbanizatsiya maydonlari kengayishi, chiqinxonalarda sanoat va ijtimiy chiqindilar ko'payishi, yo'llar, turar joy binolari qurilishi va boshqa infratuzilmalar yaratilishi oqibatida ko'plab flora va fauna yashash maydonlari keskin qisqarmoqda, qishloq xo'jaligida ko'plab miqdorda gerbitsidlar, pestitsidlar va o'g'itlarni qo'llash oqibatida yer moydonlari sho'rlanib, erroziyalanib mahsulot yetkazib berish koeffitsenti kamayib bormoqda. Bundan tashqari yadroviy chiqindilarni utilizatsiya qilish, gidrosfera, atmosferani muhofaza qilish va boshqa global muammolar ham bugungi kunda o'z yechimini kutmoqda.

REFERENCES

1. Rakhimov O. et al. Analysis of developmental education models in the ecological education system in Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 458. – C. 06020.
2. Astanakulov K. et al. Mini crusher-shredder for farms //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – T. 264. – C. 04038.
3. Mamatov F. et al. Potato digger with a digging workpart of the "Paraplaw" type //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 365. – C. 04021.
4. Azizov S. A. LOGISTIKANING RIVOJLANISH BOSQICHLARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 15. – C. 504-509.
5. Azizov S. A. et al. LOGISTIK TIZIMLAR FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 3 SPECIAL. – C. 1194-1197.
6. Azizov S. A. et al. MOTOR MOYLARI-AVTOTRANSPORT VOSITALARIGA QO'YILADIGAN TALABLARNI TA'MINLASHDA ENG MUHIM OMIL //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 3. – C. 1133-1136.

Dekabr, 2024-Yil

7. Kichkinayev M., Azizov S. A. AVTOMOBILLAR EKSPLOATATSIYASIDA MOTOR MOYLARINING AHAMIYATI VA ULARNI TANLASH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 3. – С. 614-617.
8. Azizov S. A. METHOD OF CREATING A STUDENT PORTFOLIO IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM AND POSSIBILITIES OF PRACTICAL APPLICATION //GOLDEN BRAIN. – 2023. – T. 1. – №. 35. – С. 85-91.
9. Kuziev O. S. MODEL FORMATION OF INFORMATION-SIMULATED SKILLS IN PROFESSIONAL ACTIVITIES OF FUTURE ENGINEERS //Annali d'Italia. – 2021. – №. 22-2. – С. 24-26.
10. Кузиев О. Ч. ТЕХНИКА ЙЎНАЛИШИ ТАЛАБАЛАРИНИ КАСБИЙ АХБОРОТМОДЕЛЛАШТИРИШ КЎНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – T. 2. – №. 10. – С. 1183-1189.
11. Kuziev O. МУҲАНДИСЛАРДА КАСБИЙ АХБОРОТ МОДЕЛЛАШТИРИШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАҚЛЛАНТИРИШ БЎЙИЧА МУҲИМ ТАВСИЯЛАР //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. A7. – С. 591-595.
12. Kuziev O. MAIN RECOMMENDATIONS FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL SKILLS OF INFORMATION MODELING IN ENGINEERS //Science and Innovation. – 2022. – T. 1. – №. 7. – С. 591-595.
13. Kuziyev O. S. MODEL OF DEVELOPMENT OF INFORMATION-MODELING SKILLS IN FUTURE ENGINEERS //Academia Repository. – 2023. – T. 4. – №. 11. – С. 44-49.
14. Кузиев О. Ч. Психолого-педагогические основы профессионально-педагогической направленности обучения специальным дисциплинам в республике Узбекистан //Мир образования-образование в мире. – 2012. – №. 3. – С. 66-70.
15. Cho'Liyeovich O. Q. Z. МАКТАВ GEOMETRIYA KURSIDA ANALOGIYA METODI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 2. – С. 84-95.
16. Кузиев О. Ч. Муҳандислик фаолиятини моделлаштиришнинг ҳозирги ҳолатини таҳлилий жиҳатлари //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 6. – С. 318-323.
17. Chuliyevich K. O. Ways of Implementation in the Future of the Formation of Information and Modeling Skills in Students of the Technical Direction //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – T. 11. – С. 22-26.
18. Кузиев О. Ч. Муҳандислик фаолиятини моделлаштиришнинг ҳозирги ҳолатини таҳлилий жиҳатлари //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 6. – С. 318-323.
19. Ходжаева З. Ш., Бобокулов М. Б., Жумаев Ш. Самоний макбараси тарихий обидасининг конструктив ечимлари ва таҳлили. – 2023.
20. Baxtiyor o'g'li J. S., Komiljon J. INNOVATION QURILISH MATERIALLARINING KELAJAKDAGI O'RNI //Modern education and development. – 2024. – T. 14. – №. 2. – С. 295-298.
21. Baxtiyor o'g'li J. S., G'olib R. KOMPOZIT ARMATURALARNING XUSUSIYATLARI //Modern education and development. – 2024. – T. 14. – №. 2. – С. 281-286.
22. Baxtiyor o'g'li J. S. BINO VA INSHOOTLAR YUK KO'TARUVCHI KONSTRUKSIYALARINI UGLEROD TOLALI MATO (УГЛЕВОЛОКНО)

Dekabr, 2024-Yil

- MATERIALI BILAN KUCHAYTIRISH //Scientific Impulse. – 2024. – T. 2. – №. 21. – C. 917-919.
23. Baxtiyor o'g'li J. S. O 'ZBEKISTON SHAROITIDA KOMPOZIT MATERIALLAR BILAN G 'ISHTLI DEVOR KONSTRUKSIYALARINI KUCHAYTIRISHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //Scientific Impulse. – 2024. – T. 2. – №. 21. – C. 920-922.
24. Baxtiyor o'g'li J. S. KOMPOZIT ARMATURALARNING TURLARI VA QURILISHDAGI AHAMIYATI //Scientific Impulse. – 2024. – T. 2. – №. 21. – C. 913-916.
25. Baxtiyor o'g'li J. S. BINO VA INSHOOTLARNING TO'SUVCHI KONSTRUKSIYALARIDA YENGIL BETONLARDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI //PEDAGOG. – 2024. – T. 7. – №. 3. – C. 106-108.
26. Baxtiyor o'g'li J. S. ME'MORIY YODGORLIKLARNI SAQLASH VA QAYTA TIKLASHDA 3D TEXNOLOGIYASI AHAMIYATI. – 2023.
27. Zuparova Z. A. et al. Determination of high quality of echinaceae purpureae herba grown in Uzbekistan and the prospect of creating immunomodulatory medicinal products on its base //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – T. 24. – №. 4. – C. 2355-2366.
28. Zuparova Z. A., Ismoilova G. M. Determination of Some Technological Properties and Authenticity of Immunacea Bio Tablets //Best Journal of Innovation in Science, Research and Development. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 29-35.
29. Зупарова З. А. и др. ИЗУЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ И ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 2016-2021 ГГ., ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН //Ремедиум. Журнал о российском рынке лекарств и медицинской технике. – 2021. – №. 4. – С. 84-87.
30. Jabbarova S. A., Zuparova Z. A., Ismoilova G. M. CHROMATOMASS-SPECTROMETRIC STUDY OF DRY EXTRACTS OF SEDUM L. OBTAINED BY DIFFERENT SOLVENTS //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2024. – Т. 4. – №. 5 (Speciaial Issue). – С. 44-45.
31. Kizi Z. Z. A., Mukhutdinovna I. G., Akhrorovna M. T. DETERMINATION OF THE COMPOSITION AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF THE SUBSTANCE FOR IMMUNACEA BIO TABLETS //American Journal Of Biomedical Science & Pharmaceutical Innovation. – 2024. – Т. 4. – №. 01. – С. 34-38.
32. Зупарова З. А., Исмоилова Г. М. Сравнительный анализ содержания полисахаридов в эхинацеи пурпурной выращиваемой в различных регионах //Innovations in life sciences. – 2023. – С. 148-149.
33. Zuparova Z. A., Ismoilova G. M. Determining The Authenticity Of Immunacea Bio Tablets With Immunomodulatory Action //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2022. – С. 2637-2641.
34. Zuparova Z. A. et al. PRECLINICAL STUDIES OF DRY EXTRACT OF THE HERB OF ECHINACEA PURPUREA PRODUCED BY MEANS OF PREEXTRACTION //湖南大学学报 (自然科学版). – 2021. – Т. 48. – №. 10.

Декabr, 2024-Йил

35. Kamilov X. et al. Development of composition and technology of antidiabetic tablets based on medicinal plants //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 149. – С. 01047.
36. Зупарова З. А. ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТАБЛЕТОК «ИММУНАЦЕЯ БИО» НА ОСНОВЕ ВЫСУШЕННОГО СОКА ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ //FARMATSIYA. – С. 80.
37. Зупарова З. А., Ризаев К. С. АССОРТИМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В 2022 ГОДУ.
38. Ачилова З. П. и др. ТИЛЛАРНИ БИР-БИРИ БИЛАН ҚИЁСЛАБ ЎҚИТИШДА ТУШУНТИРИШ МЕТОДИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯЛАРИ //worldly knowledge conferens. – 2024. – Т. 7. – №. 1. – С. 113-115.
39. Achilova Z. P. ISPAN VA O'ZBEK TILLARIDA "EDAD" TUSHUNCHASI BILAN BOG'LIQ VO'LGAN KO'CHMA MA'NOLARNI IDROK ETISHNING MILLIY O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //Экономика и социум. – 2024. – №. 5-1 (120). – С. 71-77.
40. Ачилова З. П. ЎЗБЕК ТАРЖИМАЧИЛИК МАКТАБИНИНГ ОҒЗАКИ ВА ЁЗМА ТАРЖИМА НАЗАРИЯСИГА БАҒИШЛАНГАН ЛИНГВИСТИК ТАДҚИҚОТЛАРИ //PEDAGOG. – 2023. – Т. 6. – №. 6. – С. 225-229.
41. Салимова М., Муродиллаев Ж., Ачилова З. П. ТИЛНИ ЎРГАНИШ ЖАРАЁНИДА ЎША ХАЛҚНИНГ ЭТНОГЕНЕЗИНИ ЎРГАНИШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ //Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – Т. 1. – №. 10.
42. Бобожонова Т., Орзиева Н., Ачилова З. П. МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – Т. 1. – №. 10.
43. Абдиева З., Суярова Д., Ачилова З. П. МУЗЕЙЛАР–ТАРИХИЙ ХОТИРАНИ ЖОНЛАНТИРИШ ОМИЛИ СИФАТИДА //Talqin va tadqiqotlar. – 2023. – Т. 1. – №. 10.
44. Mamatkulov B., Adilova Z. U., Minavarova N. J. THE IMPORTANCE OF MEDICAL EXAMINATIONS FOR YOUNG PEOPLE GETTING MARRIED //Академические исследования в современной науке. – 2024. – Т. 3. – №. 33. – С. 119-120.
45. Urazaliyeva I. R., Adilova Z. U., Ikromova G. A. ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE STATUS OF CHIEF AND SENIOR NURSES IN URBAN FAMILY CLINICS //International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING. – 2024. – Т. 5. – №. 1. – С. 375-377.
46. Usmonxujayeva A. A. et al. USE OF EXTRACORPORAL PULSE WAVE THERAPY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH OSTEONECROSE OF THE FEMURAL HEAD CAUSED BY COVID-19 //Академические исследования в современной науке. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 100-101.
47. ZU A. Z. U. A., Ikromova G. A. STRESS LOAD IN THE ACTIVITIES OF NURSE MANAGERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC //Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 74-78.
48. Adilova Z. U., Usnaddinov A. G., Oxunova M. T. Immunoprophylaxis Work Performed in Children and the Socio-Hygienic Factors that Affect Them (Literature Review) //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 179-182.

Декabr, 2024-Йил

49. Алимжанова Э. А. РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ //Science and innovation. – 2022. – С. 5-9.
50. Азизова Ф. Л., Адилова З. У. БОЛАЛАР САЛОМАТЛИГИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ИЖТИМОЙ ГИГИЕНИК ОМИЛЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ : дис. – 2023.
51. Адилова З. У. Роль Медицинской Сестры В Оказании Паллиативной Помощи Больным С Онкологическими Заболеваниями //AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 40-45.
52. Adilova Z., Urazalieva I., Usnaddinov A. MODERN VIEWS ON IMMUNOPROPYLAXIS (LITERATURE REVIEW) //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D5. – С. 261-265.
53. Атанязов М. К., Рахимбаева Г. С. ТУРЛИ КОМОРБИДГА ЭГА ГЕМОПРАГИК ИНСУЛТДА ГЕМОРЕОЛОГИЯНИНГ АҲАМИЯТИ. – 2024.
54. Ataniyazov M., Rakhimbaeva G. FEATURES OF THE COURSE OF ISCHEMIC STROKE IN CORONAVIRUS INFECTION //British Medical Journal. – 2023. – Т. 3. – №. 2.
55. Iskandar o'g'li Q. A., Maratovna D. H., Kamaliddinovich A. M. COVID 19 INFEKSIYASI BILAN CHALINGAN BEMORLARDA KOGNETIV BUZULISHLAR //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 22. – №. 8. – С. 30-33.
56. Rakhimbaeva G., Ataniyazov M. COMORBID ASPECTS IN COVID-19 ASSOCIATED CEREBRAL STROKE //British Medical Journal. – 2023. – Т. 3. – №. 2.
57. Даминова Х. М., Атанязов М. К. Covid 19 infeksiyasi bilan chalingan bemorlarda kognitiv buzulishlar. – 2023.
58. Хасанов Э. М., Атанязов М. К., Азизова Р. Б. Бош мия сурункали ишемиясида доплерографик кўрсаткичларнинг ўзига хослиги : дис. – KLINIK LABORATOR DIAGNOSTIKADA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH, MUAMMOLAR VA YECHIMLAR, 2023.
59. Ишанходжаева Г. Т., Атанязов М. К. Qon tomir etiologiyali demensiyada kognitiv buzulishlar va ularni korreksiya qilish : дис. – 2023.
60. Атанязов М. Бош мия сурункали ишемиясида доплерографик кўрсаткичларнинг ўзига хослиги. – 2023.
61. Rakhimbayeva G. S. et al. Features of treatment and rehabilitation of COVID-19 patients with ischemic stroke //Zhurnal Nevrologii i Psikiatrii Imeni SS Korsakova. – 2023. – Т. 123. – №. 3. Вып. 2. – С. 76-84.
62. Ataniyazov M., Rakhimbaeva G., Khamidov A. THE IMPORTANCE OF ANTICOAGULANT THERAPY IN THE RISK AND DEVELOPMENT OF HEMORRHAGIC STROKE IN COVID-19 //British Medical Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 6.
63. Usmanova G. E. et al. SPECIFICITY OF BLOOD CLOTTING PARAMETERS IN HEMORRHAGIC STROKE //British Medical Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 5.
64. Атанязов М. К., Рахимбаева Г. С. ТУРЛИ КОМОРБИДГА ЭГА ГЕМОПРАГИК ИНСУЛТДА ГЕМОРЕОЛОГИЯНИНГ АҲАМИЯТИ. – 2024.
65. Ataniyazov M., Rakhimbaeva G. FEATURES OF THE COURSE OF ISCHEMIC STROKE IN CORONAVIRUS INFECTION //British Medical Journal. – 2023. – Т. 3. – №. 2.

Dekabr, 2024-Yil

66. Iskandar o'g'li Q. A., Maratovna D. H., Kamaliddinovich A. M. COVID 19 INFEKSIYASI BILAN CHALINGAN BEMORLARDA KOGNETIV BUZULISHLAR //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 22. – №. 8. – С. 30-33.
67. Rakhimbaeva G., Ataniyazov M. COMORBID ASPECTS IN COVID-19 ASSOCIATED CEREBRAL STROKE //British Medical Journal. – 2023. – Т. 3. – №. 2.
68. Даминова Х. М., Атаниязов М. К. Covid 19 infeksiyasi bilan chalingan bemorlarda kognitiv buzulishlar. – 2023.
69. Хасанов Э. М., Атаниязов М. К., Азизова Р. Б. Бош мия сурункали ишемиясида доплерографик кўрсаткичларнинг ўзига хослиги : дис. – KLINIK LABORATOR DIAGNOSTIKADA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH, MUAMMOLAR VA YECHIMLAR, 2023.
70. Ишанходжаева Г. Т., Атаниязов М. К. Qon tomir etiologiyali demensiyada kognitiv buzilishlar va ularni korreksiya qilish : дис. – 2023.
71. Атаниязов М. Бош мия сурункали ишемиясида доплерографик кўрсаткичларнинг ўзига хослиги. – 2023.
72. Rakhimbayeva G. S. et al. Features of treatment and rehabilitation of COVID-19 patients with ischemic stroke //Zhurnal Nevrologii i Psixiatrii Imeni SS Korsakova. – 2023. – Т. 123. – №. 3. Vyp. 2. – С. 76-84.
73. Ataniyazov M., Rakhimbaeva G., Khamidov A. THE IMPORTANCE OF ANTICOAGULANT THERAPY IN THE RISK AND DEVELOPMENT OF HEMORRHAGIC STROKE IN COVID-19 //British Medical Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 6.
74. Usmanova G. E. et al. SPECIFICITY OF BLOOD CLOTTING PARAMETERS IN HEMORRHAGIC STROKE //British Medical Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 5.
75. Ашурова Ф. К. и др. Исследование биохимической активности полученных комплексов на модели острого токсического гепатита //Журнал теоритической и клинической медицины. – 2022. – Т. 3. – С. 11-14.
76. Рузибакиева М. Р. и др. Применение генотипирования полиморфизма сур3а5 для коректировки дозы такролимуса при трансплантации почки //Российский иммунологический журнал. – 2019. – Т. 13. – №. 2-1. – С. 499-502.
77. Арипова Т. У. и др. Активность фагоцитов в перитонеальной жидкости у больных наружным генитальным эндометриозом //Медицинская иммунология. – 2017. – Т. 19. – №. 5. – С. 179-180.
78. Мусаходжаева Д. А. и др. Изменение параметров врожденного и адаптивного иммунитета у детей с хроническим бронхитом на фоне глистной инвазии //Журнал теоритической и клинической медицины. – 2016. – №. 3. – С. 135-138.
79. Азизова З. Ш., Ешимбетова Г. З., Жураева Д. М. Дисрегуляция ростовых факторов и плацентарная дисфункция //Российский иммунологический журнал. – 2024. – Т. 27. – №. 4. – С. 845-852.
80. Azizova Z. O 'ZBEK POPULYATSIYASIGA MANSUB TASHQI GENITAL EDOMETRIOZLI AYOLLARIDA INTERLEUKIN-6 VA UNING RS1800795 POLIMOR VARIANTINING EKSPRESSIYASI XUSUSIYATLARI //MedicineProblems. uz-Topical Issues of Medical Sciences. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 18-23.

Dekabr, 2024-Yil

81. Ramziddinov J. et al. QO'ZIQORINLARNING BIOLOGIK FAOL INGREDIENTLARI VA ULARNING IMMUNOMODULYATORI VA IMMUNOSTIMULYATOR XUSUSIYATLARI (ADABIYOTLAR SHARHI) //MedicineProblems. uz-Topical Issues of Medical Sciences. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 36-43.
82. Ашурова У. А. и др. ОЦЕНКА ПОЛИМОРФНОГО ВАРИАНТА ГЕНА ФИБРИНОГЕНА У ЖЕНЩИН С ПОСЛЕРОДОВЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ. – 2024.
83. Саъдуллоева И. К., Камалов З. С., Азизова З. Ш. ОСОБЕННОСТИ СЫВОРОТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ ФАКТОРОВ РОСТА ПРИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКАХ СЕРДЦА РАЗЛИЧНОГО ТИПА У ДЕТЕЙ //Журнал гуманитарных и естественных наук. – 2023. – №. 4 [2]. – С. 57-62.
84. Мусаходжаева, Д. А., et al. "Иммунопатогенез при васкулярной дисфункции маточно-плацентарно-плодового кровообращения." (2023).
85. Рuzимуродов Н. Ф. и др. КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕЙ С COVID-19 НА ФОНЕ МУКОВИСЦИДОЗА. – 2023.
86. Askarovich A. T. et al. EFFECT OF MEDICINE USE ON THE IMMUNOLOGICAL STATUS OF PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL TRACT TUMORS //Journal of Advanced Zoology. – 2023. – Т. 44. – С. 3692-3696.
87. Ruzimurodov N. F. et al. CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CHILDREN WITH COVID-19 DUE TO CYSTIC FIBROSIS //SCHOLAR. – 2023. – Т. 1. – №. 28. – С. 381-387.
88. Ruzimurodov N. Percutaneous interventions in treatment of patients with obstructive jaundice //Annals of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery. – 2023. – Т. 27. – №. 1. – С. S285-S285.
89. Ruzimurodov N. A new approach to the treatment of diabetes mellitus with pancreatic cells at an experimental level //Annals of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery. – 2023. – Т. 27. – №. 1. – С. S262-S262.
90. Musakhodjaeva D. A. et al. The role of the immune system in the formation of endothelial dysfunction in case of violation of the uteroplacental blood circulation. – 2023.
91. Askarovich A. T., Fazliddinovich R. N. Influence of the Drug on the Immune Status of Patients with Tumors of the Gastrointestinal Tract //INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SYSTEMS AND MEDICAL SCIENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 329-332.
92. Ruzimurodov N., Umarov A. Features of P300 cognitive potentials in Parkinson's disease //Parkinsonism & Related Disorders. – 2018. – Т. 46. – С. e80.
93. Aripova T. U. et al. Assessment of the Cytokine Profile in Patients with Covid-19 Depending on the Severity of the Disease //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 217-222.
94. Ruzimurodov N. et al. CRITICAL RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF DIABETES MELLITUS DURING THE COVID-19 PANDEMIC //Collection of scientific papers «SCIENTIA». – 2024. – №. September 27, 2024; Stockholm, Sweden. – С. 155-157.
95. Ruzimurodov N. F. CRITICAL RISK FACTORS FOR THE EMERGENCE OF DIABETES MELLITUS DURING THE COVID-19 PANDEMIC //International Scientific and Current Research Conferences. – 2024. – С. 68-70.
96. Vo M. C. et al. Exploring cellular immunotherapy platforms in multiple myeloma //Heliyon. – 2024.

Декabr, 2024-Йил

97. Рузимуродов Н. Ф. и др. КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕЙ С COVID-19 НА ФОНЕ МУКОВИСЦИДОЗА. – 2023.
98. Рузимуродов Н. Ф., Арипова Т. У., Назиркулов О. М. ОЦЕНКА ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ У БОЛЬНЫХ С COVID-19 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ. – 2022.
99. Рузимуродов Н. Ф. ИЗМЕНЕНИЕ КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕЧЕНИЯ И ТЯЖЕСТИ COVID-19 //Фундаментальная наука и клиническая медицина-человек и его здоровье. – 2022. – С. 20-21.
100. Ruzimurodov N., Aripova T. SOFTWARE PRODUCT FOR CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF COVID-19 //International Scientific and Current Research Conferences. – 2021. – С. 91-93.
101. Ruzimurodov N. CHANGES IN CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL PARAMETERS DEPENDING ON THE SEVERITY OF COVID-19 //International Scientific and Current Research Conferences. – 2021. – С. 1-3.
102. Мелибаева Г. Н. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА //Экономика и социум. – 2024. – №. 6-2 (121). – С. 1215-1220.
103. Melibaeva G. ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND BUSINESS PSYCHOLOGY //QO 'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI. – 2024. – Т. 10. – С. 48-50.
104. Nazrullaevna M. G., Muxlisa B. O 'ZBEKISTONDA MICE TURIZMNI ISTIQBOLLARI //Kokand University Research Base. – 2024. – С. 803-806.
105. Nazrullaevna M. G. КЭШБЭК ҚАЙТАРИБ БЕРИЛМАЙДИГАН ҲОЛАТЛАР ТАҲЛИЛИ //Kokand University Research Base. – 2024. – С. 807-809.
106. Melibaeva G. N. THE IMPACT OF MARKETING INNOVATIONS ON COMPETITIVENESS //QO 'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI. – 2024. – Т. 12. – С. 39-43.
107. Каримов С. М. и др. Нормативно-правовая база в области гражданской защиты в Республике Узбекистан //Теоретические и прикладные вопросы комплексной безопасности: Материалы. – 2019. – С. 36.
108. Холбайев В. М., Рахимов О. Д., Махматқулов Н. И. Hayot faoliyati xavfsizligi. Darslik (1-qism) //Т.:«Voriz-nashriyot. – 2020. – Т. 304.
109. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности:[учебник]. – Кнорус, 2010.
110. Холбайев В. М., Рахимов О. Д., Махматқулов Н. И. Life safety. Textbook (Part 1) //Т.: "Voriz-nashriyot. – 2020.
111. Махматқулов Н. И. и др. КРИТЕРИИ ПОЖАРООПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ //Теоретические и прикладные вопросы комплексной безопасности: Материалы. – 2019. – С. 90.
112. Махмакулов Н. И. и др. Безопасность жизнедеятельности //Учебник для вузов. Карши. – 2020.
113. Махматқулов Н. И. Matematik modellashtirish asosida texnosfera xavfsizligini baholash. Monografiya //Т.:«Voriz-nashriyot. – 2022.
114. Холбаев Б. М., Махматқулов Н. И. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

- АВАРИЯХ //НАУКА И ТЕХНИКА. МИРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. – 2020. – С. 262-267.
115. Maxmatqulov N. BASICS OF SAFE AND HEALTHY WORKING CONDITIONS IN INDUSTRY //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 1222-1231.
116. Imomovich M. N. ISHLAB CHIQRISH BILAN BOG 'LIQ BAXTSIZ XODISALARNING IJTIMOIIY-IQTISODIY YO 'QOTISHLARNI HISOBLASH USULLARI //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 439-447.
117. Imomovich M. N. Assessment Of Work Safety Management In The Technosphere System And The Fundamentals Of Creating Its Model //Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2023. – С. 118-127.
118. Махматқулов Н. И. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ //Состав редакционной коллегии и организационного комитета. – 2023.
119. Махмақулов Н. И., Чориев И. Н. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ //НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ Учредители: Олимп. – 2022. – №. 3. – С. 11-13.
120. Махматулов Н. И. МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – №. 3-2. – С. 148-152.
121. Kholbaev V. M., Rakhimov O. D., Makhmatkulov N. I. Hayot faoliyati havfsizligi.
122. Махматқулов Н. “ҲАЁТ ФАОЛИЯТИ ХАВФСИЗЛИГИ” ФАНИНИНГ ЎҚИТИЛИШИ КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ //Interpretation and researches. – 2024.
123. Махматқулов Н. И. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНЫХ И ЗДОРОВЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. – 2024.
124. Imomovich M. N. FAVQULODDA VAZIYATLAR TA'SIRLI OQIBATLARINI IQTISODIY ZARARNI TANLIL QILISH VA VAHOLASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 431-438.
125. Imomovich M. N., Qizi M. Z. N. BAND BO 'LMAGAN AHOLINI MUNOSIB ISH O 'RINLARIGA JOYLASHTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 448-455.
126. Imomovich M. N. MEHNAT MUHOFAZASI MUTAXASSISLARINING KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA TASHKILY VA IQTISODIY JIHATLARI //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 8. – С. 779-788.
127. Nurilla M. M. MEHNAT XAVFSIZLIGINI BOSHQARISH TIZIMINI “QORA QUTI” MODELIGA KIRITIGANDA UZGARISHLAR JARAYONINI SHAKLLANTIRISH //Sanoatda raqamli texnologiyalar. – 2023. – Т. 1. – №. 01.
128. Imomovich M. N. CORRECT CONDUCT OF THE POPULATION IN EMERGENCY SITUATIONS //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 9.
129. Imomovich M. N. FIRE AS A FACTOR OF TECHNOGENIC DISASTER //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 9.
130. Maxmatqulov N. I. MEHNAT XAVFSIZLIGINI BOSHQARISH TIZIMINI “QORA QUTI” MODELIGA KIRITIGANDA O 'ZGARISHLAR JARAYONINI

- SHAKLLANTIRISH // "Sanoatda raqamli texnologiyalar" ilmiy-texnik jurnali. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 170-179.
131. Imomovich M. N. MEHNAT XAVFSIZLIGINI BOSHQARISH TIZIMINI “QORA QUTI” MODELIGA KIRITIGANDA O ‘ZGARISHLAR JARAYONINI SHAKLLANTIRISH // Sanoatda raqamli texnologiyalar/Цифровые технологии в промышленности. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 174-183.
132. РАХМАНОВ А. А., МАХМАТКУЛОВ Н. И. О МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ // МОЛОДЕЖЬ И СИСТЕМНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРАНЫ. – 2017. – С. 39-42.
133. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. QURILISH ASHYOLARI VA SANOAT INSHOOTLARINING YONG ‘IN XAVFI BO ‘YICHA TOIFALARI // Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 127-144.
134. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. YONG ‘IN YUZ BERGANDA EVAKUATSIYASI TADBIRLARINI AMALGA OSHIRISH // Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 50-69.
135. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. O ‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FAVQULODDA VAZIYATLARDA ULARNING OLDINI OLISH VA HARAKAT QILISH DAVLAT TIZIMI // Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 289-305.
136. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. TITRASHNI AJRALIB CHIQUYOTGAN MANBASI // Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 321-337.
137. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. YONG ‘INNI O ‘CHIRISH JIHOZLARI VA VOSITALARI // Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 106-126.
138. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. XAVFLI GIDROMETEROLOGIK JARAYONLAR BILAN BOG ‘LIQ FAVQULODDA VAZIYATLAR // Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 215-231.
139. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. EPIZOTIK EPIFITOTIK IFEKSION KASALLIKLAR TARQALISHI // Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 181-197.
140. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. TABIIY OFATLAR HAQIDA MA’LUMOT // Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 251-270.
141. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. YONG ‘IN DARAKCHILARI VA ALOQA VOSITALARI // Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 70-87.
142. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ISHLAB CHIQUYISHDA SHOVQINNING YUZAGA KELISH SABABLARI VA MANBALARI // Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 389-405.
143. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. FAVQULODDA VAZIYATLAR KELIB CHIQISH OMILLARI VA XUSUSIYATLARI // Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 271-288.
144. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ISHLAB CHIQUYISHDA TITRASH VA UNING FIZIK XUSUSIYATLARI // Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 338-355.
145. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. TITRASHDAN SAQLANISHNING SHAXSIY MUHOFAZA JIHOZLARI VA TITRASHNI O ‘LCHASH VOSITALARI // Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 306-320.

Dekabr, 2024-Yil

146. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ATMOSFERA ELEKTRLANISH (YASHIN) TURLARI VA TAVSIFI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 406-423.
147. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. INFRATOVUSH VA ULTRATOVUSHLAR VA ULARDAN HIMOYALASH //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 356-371.
148. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. YONG 'IN JARAYONI, TURLARI, XUSUSIYATLARI VA UNING FAZALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 145-162.
149. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. EKOLOGIK FAVQULODDA VAZIYATLAR //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 163-180.
150. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ELEKTR USKUNALARI SHIKASTLANGANDA ELEKTR TOKI TA'SIRIGA TUSHISHDAN HIMOYALANISH USULLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 444-463.
151. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ELEKTR TOKI ODAM ORGANIZMIGA TA'SIR QILISHI XUSUSIYATLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 503-523.
152. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ELEKTR TOKI BILAN SHIKASTLANISHDAN HIMOYALANISHDA ASOSIY USULLARI VA VOSITALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 464-481.
153. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ELEKTR TOKIDAN HIMOYALANISH VOSITALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 424-443.
154. Sirojiddin M. MEHNAT MUHOFAZASI SOHASIDAGI MAQSABLARNING IQTISODIY TAHLILI. – 2024.
155. Muradov S. STUDY OF HISTORICAL STAGES OF DEVELOPMENT OF LABOR PROTECTION //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 745-757.
156. Muradov S. THE SIGNIFICANCE OF ORGANIZING THE EXAMINATION OF KNOWLEDGE OF LABOR PROTECTION OF MANAGERS AND SPECIALISTS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ON THE BASIS OF DIGITAL TECHNOLOGIES //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 805-817.
157. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b.: N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
158. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b.: N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
159. Siradjev S. PRINCIPLES OF SELECTION OF INFORMATION MODELING CONTENT //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 237-241.
160. Negmatovich S. S. Theoretical Analysis of Educational Structures of Conceptual Lines, Educational Elements and Logical Information Modeling in the Creation of Digital Educational Resources. – 2022.